

SHAXSDAGI G'AYRIIJTIMOIY XULQ-ATVORNI ANIQLASH VA UNING PROFILAKTİKASINI TASHKIL ETISH

Toshtemirov Norqul

O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Akademiyasi
Jinoyat-protsessual huquqi kafedrasida katta o'qituvchisi

Sayfiddinova Diyora Akmal qizi

O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi
Akademiyasi kursanti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14208069>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 9-noyabr 2024 yil
Ma'qullandi: 10-noyabr 2024 yil
Nashr qilindi: 14-noyabr 2024 yil

KEY WORDS

G'ayriijtimoiy xulq-atvor, aktiv harakat, passiv harakat, profilaktika, determinatsiya, huquqbuzarlik.

ABSTRACT

Ushbu maqola orqali bugungu kunda sodir etilayotgan huquqbuzarliklarga imkon berayotgan shaxsdagi g'ayriijtimoiy xulq-atvor va uni ko'rinishlari haqida batafsil yoritilib o'tiladi. Bundan tashqari shaxsdagi xulq-atvorni aniqlashda qo'llaniladigan psixologik bilimlar va ularni tasnifi ko'rsatilib o'tilgan.

Bugungi shiddat bilan rivojlanib borayotgan mamlakatimizda qonun ustuvorligi, inson qadri, uning sha'ni va qadr-qimmatini yuqori darajaga ko'tarilib kelinmoqda. Yangi tahrirdagi Konstitutsiyamizning 26-moddasida ham "insonning sha'ni va qadr-qimmatini daxlsizdir. Hech narsa ularni kamsitish uchun asos bo'lishi mumkin emas"-deb, alohida ta'kidlab o'tilgan[1,7]. Insonning sha'ni va qadr-qimmatini kamsitish uchun asos bo'ladigan xatti-harakatlarni sodir etish tegishli tartibda ma'muriy yoki jinoyat javobgarlikni[4] keltirib chiqarishi mumkinligi qonunchiligimizda belgilanganligining o'zi shaxsning huquq va erkinliklari kafolatlanganligidan dalolat beradi. Mamlakatimizda shaxsning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish borasida ulkan islohotlar olib borilmoqda. So'nggi yillarda amalga oshirilgan barcha islohotlar tom ma'noda "Inson qadri uchun" tamoyilining asosini tashkil etib kelmoqda. Buni eng avvalo mamlakatimizdagi ijtimoiy sohaga bo'lgan e'tibor ham kundan kunga ortib borayotganini anglatadi. Albatta yurtimizda qonun ustuvorligiga asoslangan fuqorolik jamiyatini barpo etishda turli darajadagi huquqbuzarliklar va jinoyatchilikka nisbatan ham jiddiy kurash olib borilmoqda. Bunda eng avvalo shaxsda mavjud bo'lgan g'ayriijtimoiy xulq-atvorni aniqlash va uni bartaraf etish katta masala sifatida qaraladi. Taniqli yozuvchimiz Tohir Malik qalamiga mansub bo'lgan "Alvido bolalik" asrida "Hech kim jinoyatchi bo'lib tug'ilmaydi, bolani atrof-muhit, jamiyatdagi turli illatlar jinoyatchiga aylantiradi" deb aytib o'tgan[8]. Darhaqiqat shaxsda eng avvalo g'ayriijtimoiy xulq-atvor shakillanishi bolalikdan beriladigan tarbiyaga ham bog'liq hisoblanadi. Bu jarayonda bolani ota-onasi, yaqinlari va atrof muhitni ham ta'siri katta. Ichki ishlar organlari tomonidan ushbu turdagi shaxslar bilan ishlash, ularni to'g'ri yo'lga qaytarish va qaytadan boshqa bunday harakatlarni sodir etishini oldini olish muhim vazifalaridan biri hisoblanadi.

Xususan, mana shunday g'ayriijtimoiy xulq-atvoriga ega shaxslarni aniqlash hamda ularni to'g'ri turmush tarziga o'tkazish bilan asosan hududlarda profilaktika inspektorlari

shug'ullanadi. shunday ekan, shaxsdagi g'ayriijtimoiy xulq-atvorni aniqlash va uni profilaktikasini tashkil etishda profilaktika inspektorlari tomonidan eng avvalo insonlar bilan ishlash jarayonini mukammal bilish talab etiladi. Inson xulqi murakkab va ko'p qirrali hodisa bo'lib, uni o'rganishda tizimli yondashuv va ehtimol tutilgan jarayonlar haqidagi zamonaviy tasavvurlarga ega bo'lish talab qilinadi. Har bir axloqiy hodisaning mohiyati shaxs xulqi bilan bevosita bog'liq.

2014-yil 14-mayda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasining "Huquqbuzarliklar profilaktikasi to'g'risida"gi 371-sonli qonunining 3-moddasida asosiy tushunchalar ko'rsatilib o'tilgan bo'lib, unda shaxsdagi g'ayriijtimoiy xulq-atvorga ham ta'rif berilgan[2]. Unga ko'ra:

G'ayriijtimoiy xulq-atvor – shaxsning jamiyatda qabul qilingan xulq-atvor normalari va qoidalari buzuvchi turmush tarzi, harakati yoki harakatsizligi.

Shaxsdagi g'ayriijtimoiy xulq-atvorni aniqlashda eng samarali yo'llardan biri ham bu suhbat olib borish bilan amalga oshiriladi. Bundan tashqari shaxsni yashash sharoiti, uni o'rab turgan atrof muhitidagi holat va yana boshqa bir qancha yo'nalishlarda o'rganish ishlari olib borish talab etiladi. An'anaga ko'ra, g'ayriijtimoiy xulq sabablari ikki guruhga ijtimoiy va biologik sabablarga ajratiladi. Biroq axloq-odob me'yorlaridan og'uvchi xulqning ko'plab ko'rinishlarini tahlil qilish mazkur muammoni ya'ni, tizimli-integratsiyalashgan holda o'rganish zarur degan xulosaga olib keladi. Ijtimoiy yoki biologik omillarga "Ruhiylik" nomli tizim hosil qiluvchi omilni kiritish hamda inson xulqining sababiy bog'lanishlari (determinatsiyasi) bilan bog'liq barcha muammolar majmuini ijtimoiy-psixologik-biologik sabablar deb atash zarur.

Shaxsda salbiy xususiyatlar shakllanishiga olib keluvchi oilada noto'g'ri ma'naviy va axloqiy tarbiya berish bir qancha ob'ektiv va sub'ektiv holatlar bilan belgilanishi mumkin. Eng ko'p tarqalgan bunday ob'ektiv omillar qatoriga quyidagilar kiradi:

- oiladagi moddiy qiyinchiliklar;
- ota-onaning ish yoki ro'zg'or yumushlari bilan qattiq bandligi. Bu bolalarni nazorat qilishni ob'ektiv tarzda qiyinlashtiradi;
- oila to'liq emasligi (ota yoki onaning yo'qligi);
- ota-ona ma'lumot darajasining pastligi, pedagogik bilimlarning yo'qligi;
- oilada ziddiyatli vaziyatning mavjudligi;

Shaxsda mavjud bo'lgan g'ayriijtimoiy xulq-atvor ma'lum davr mobaynida rivojlanib borishi orqali shaxsda huquqbuzarlik sodir etishga moyillik ham shakllanib boradi. Huquqbuzarlik sodir etishga moyil bo'lgan shaxs bu-o'zining g'ayriijtimoiy xulq-atvori xavfliligi tufayli huquqbuzarlik sodir etish ehtimoli holatida bo'lgan jismoniy shaxs. Demak o'zining g'ayriijtimoiy xulq atvori tufayli huquqbuzarlik sodir etish ehtimoli yuqori bo'lgan shaxslarni biz huquqbuzarlik sodir etishga moyil shaxslar sifatida qarashimiz va huquqbuzarlik sodir etishini tushunishimiz mumkin ekan. Profilaktika inspektori huquqbuzarlik sodir etishga moyil bo'lgan shaxslar bilan ishlash faoliyatida bevosita ular bilan ishlashning aniq yo'nalishlarini, rejalarni belgilab olish talab etiladi. Profilaktika inspektorlari tomonidan huquqbuzarlik sodir etishga moyil bo'lgan shaxslar bilan ishlash faoliyatini o'rganishda birinchi navbatda huquqbuzarliklar sodir etishga moyil bo'lgan shaxs tushunchasiga huquqiy jihatdan yondashish muhim hisoblanadi. SHunday ekan, ushbu toifadagi shaxslar bilan ishlash faoliyati juda ham murakkab jarayondir, sababi ularning har biri o'ziga xos individual hislatlarga egadirlar. Ularning har biri bilan ishlash faoliyati turli xil

usul va vositalardan foydalanishni talab qiladi. Aynan shuning uchun ularning har biriga alohida tarzda ta'rif berildi. G'ayriijtimoiy xulqning qonuniy xatti-harakatdan farqi bizningcha qadriyatlar, qarashlar va ijtimoiy maqsadlar tizimidan, ya'ni ongning mazmun bilan bog'liq tomonidan kelib chiqadi.

Jinoyat sodir etilishiga turtki beruvchi g'ayriijtimoiy xulq-atvorga ega shaxs o'z harakatlari bilan kriminologik vaziyatni keltirib chiqaradi, bunda ushbu holat ikki xil ko'rinishda bo'ladi:

-Aktiv harakat;

-Passiv harakat[5]

G'ayriijtimoiy xulq-atvorga ega bo'lgan shaxs aynan shu toifadagi shaxsga aylanishini o'ziga yarasha sabablari ham bo'lishi mumkin, uning o'zi ham biror turdagi huquqbuzarlikdan jabrlangan bo'lishi bo'lishi va aynan shuning oqibatida alamzada bo'lishi mumkin, ko'p hollarda qonunbuzarlar qo'lga tushganlaridan so'ng sodir etgan qilmishlarida boshqa birovlarini ayblaydilar va boshqa sabab ko'rsatib iloji boricha o'zlarini oqlaydilar.

Ichki ishlar organlarining g'ayriijtimoiy xulq-atvorga ega shaxslar bilan ishlash faoliyatini rivojlantirish ularning maxalla o'zini o'zi boshqarish organi bilan hamkorligini yanada takomillashtirish lozim. Bunga sabab sir emaski mamlakatimizda fuqarolar bilan ishlashda mahallaning ro'li katta, qolaversa aholining juda katta qismi mahallalarda istiqomat qiladi. Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, Profilaktika inspektori huquqbuzarlik sodir etishga moyil bo'lgan, huquqbuzarlik sodir etgan hamda profilaktik hisobga olingan shaxslar bilan muloqotga kirishish maqsadida muloqot jarayonining psixologik jihatlarini o'rganishi xizmat faoliyatida qo'l keladi. Shu sababli, xodim profilaktik, pedagogik hamda ruhiy ta'sir etish jarayonida muomalaning usul va vositalaridan foydalanishi lozim.

REFERENCES:

1. Yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi|| . ; T 2023
2. Huquqbuzarliklar Profilaktikasi to'g'risida||gi 2014-yil 14-maydagi O'RQ 371-sonli qonuni.
3. O'zbekiston Respublikasining 2016-yil 16-sentabrdagi "Ichki ishlar organlari to'g'risidagi" Qonuni.
4. O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksi.
5. Kriminalogiya darslik Q.R. Abdurasulova. Toshkent davlat yuridik instituti 2007 yil.
6. Advice.uz ijtimoiy huquqiy sayti (<https://advice.uz>).
7. Lex.uz ijtimoiy huquqiy sayti (<https://lex.uz>).
8. Google|| jahon ijtimoiy internet tarmog'i (<https://google>.)